

Nuevas citas de dispersión

MANUEL VILELLA TEJEDO[#]

[#]Ciències 57, 1^{er} 3^a 08032 BARCELONA

Resumen.—**Nuevas citas de dispersión**. Se pretende con el presente trabajo ofrecer nuevas citas de dispersión en la península Ibérica y Valls d'Andorra.

Palabras clave.—Mollusca, Gastropoda, Bivalvia, Península Ibérica, Valls d'Andorra.

Resum.—**Noves cites de dispersió**. Amb el present treball es pretén oferir noves cites de dispersió a la Península Ibèrica i a les Valls d'Andorra.

Paraules clau.—Mollusca, Gastropoda, Bivalvia, Península Ibèrica, Valls d'Andorra.

Abstract.—**New dispersal records**. With this work we want to report new dispersal records in the Iberian Peninsula and Valls d'Andorra.

Key words.—Mollusca, Gastropoda, Bivalvia, Iberian Peninsula, Valls d'Andorra.

INTRODUCCIÓN

Las citas de dispersión que damos a conocer amplían el área de aquellas que hasta el presente tenemos conocimiento. Nuestra esperanza es que puedan servir y puedan ser aprovechables en alguna ocasión.

LISTA SISTEMÁTICA

Familia MOITESSIERIIDAE

Moitessieria rollandiana Bourguignat, 1863.

Font de Busacs a 830 m, Campdevàno. V-95.

Font de la Figuera a 550 m, Sant Pere de Torelló. VII-96.

Familia COCHLOSTOMIDAE

Obscurella (Cantabrica) martorelli f. *alopioides* (Fagot, 1905).

Torrent del Coll de Boix a 825 m, Perles (Fígols i Alinyà). VIII-68, IX-89.

De acuerdo con Raven (1990) es una forma ecológica de la especie de referencia. Los ejemplares recolectados ofrecen idénticos caracteres a los del Congost d'Organyà y otras angosturas.

Familia ACICULIDAE

Platyla callostoma (S. Clessin, 1911)

Alrededores Borda del Baster a 1400 m, Serra del Cadí, Estana. VI-89.

Ogassa a 960 m, Ripollès. VIII-89 y VIII-95.

La Riera a 520 m, Sant Pere de Torelló. VII-96.

Barranco de Risal a 840 m, Torre de Obato, Graus, Huesca. IX-00. Todos los ejemplares se obtuvieron tamizando humus y hojarasca y son, salvo pequeñas diferencias individuales, iguales a los que tenemos de Platraver (no Pla Traver) y de la Ermita Mare de Déu de las Olletes, Sant Privat d'En Bas.

Familia COCHLICOPIDAE

Cochlicopa nitens (M. Gallenstein, 1848)

Riera de Montaner a 1300 m, Sispony, Andorra. VIII-98.

Familia ORCULIDAE

Sphyradium doliolum klemmi (C. Altimira, 1959). (Figura 1).

Barranc dels Llops a 680 m, Serra Montsià, Sant Carles de la Ràpita. X-66 y X-84.

Carles Altimira descubrió esta subespecie en base a ejemplares recolectados en los alrededores de la Font Grossa de La Riba, en X-56 y X-57. Con posterioridad los nuevos hallazgos siempre fueron capturados en tierras tarraconenses. Los puntos más alejados de La Riba son: en dirección noroeste Vallclara (Serra La Llena) a 21 km. Y en sentido sudoeste el ya consignado de Serra Montsià a 92 km. Así pues la distancia entre ambos extremos es de unos 113 km.

En la ajustada descripción que dio, Altimira no se percató de las pequeñísimas espículas presentes en los primeros anfractos (por lo general hasta la quinta vuelta). Creemos que la omisión fue a causa de la desaparición de las espículas, en especial si los ejemplares recolectados no son vivos. La primera vez que las observamos fue en dos ejemplares de la Serra Montsià en 1966. Más tarde, en agosto de 1987, al enviarnos Grossu el segundo tomo de sus trabajo (Grossu, 1987), hallamos un dibujo que a pesar de corresponder a *S. doliolum doliolum*, es semejante al que ofrecemos (Figura 1). Damos noticia de ello por la posible confusión con ejemplares juveniles de *Acanthinula aculeata*, si sus lugares de captura quedan incluidos en el área de la subespecie que nos ocupa.

Figura 1. *Sphyradium doliolum klemmi*. Esquema de las primeras vueltas embrionarias, mostrando las espículas.

Familia CHONDRINIDAE

Abida pyrenaearia pyrenaearia (A.L.G. Michaud, 1835).
Les Picardes a 2573 m, Serra dels Estanyets, Espot. VIII-62 y VII-68.

Pic de la Mainera a 2397 m, Pala de la Mainera, Llesui. VII-68.

En ambas localidades aflora roca caliza.

Abida pyrenaearia vergniesiana (Kuster, 1874).

Canal Petit del Llitçer a 2400 m, Serra de Cadí, Estana. VII-63.

Coll Roig a 1980 m, Serra del Cadí, Estana. VII-63 y VII-70.

Camino a la Font Pescola a 1580 m, Civís, Alt Urgell. VII-71.

Arans, margen izquierda del río Valira a 1380 m, Andorra. VII-92.

Los ejemplares de las tres primeras localidades tienen las mismas características que los recolectados en Arans.

Abida secale affinis (Rossmäslar, 1839).

Ogassa a 1610 m, Serra Cavallera, Ripollès. VIII-79 y VI-83

Chondrina avenacea avenacea (Bruguière 1792).

Barranc del Casp a 900 m, Santa Colòma, Andorra. VII-53 y IX-61.

El Congost a 900 m, Sant Julià de Lòria, Andorra. IX-61. Cabe señalar que la mayoría corresponden a la forma *duplicata*.

El Púlpito a 1500 m, Huélamos, Cuenca. VII-74.

Chondrina altimirai Gittenberger, 1972.

Torrent de Vall Lobre a 1270 m, Setcases. IX-47 y VI-69

Torrent dels Trulls a 1115 m, Serra Llarga de Monars, Beget (no Baget). VI-71 y V-77

Santa Maria de Besora a 985 m. VI-72 y muy escasas en V-79.

Los ejemplares de ésta última localidad, en su longitud casi se aproximan a la dada por su autor, pues miden en su mayoría 8,25 mm. Existe disparidad en cuanto a la denticulación. Al ser escasa la cantidad no podemos dar ahora más juicios.

Familia VALLONIIDAE

Acanthinula aculeata (O. F. Müller 1774). (Figura 2).

Obaga d'Erts a 1520 m, Erts (al este de Ordino), Andora. VI-92.

Perles a 880 m, Fígols i Alinyà. VIII-68, IX-89 y V-90.

Familia BULIMINIDAE

Ena montana (Draparnaud, 1801).
Riera de Ferrerols a 1880 m, El Serrat,
Andorra. VII-89.

Figura 2. *Acanthinula aculeata*. Dibujo sin presencia de espículas en las vueltas embrionarias.

Familia ENDODONTIDAE

Toltecia pusilla (R.T. Lowe, 1831).
Torelló a 505 m. En cernido de tierra y
hojarasca. V-94.

Familia EUCONULIDAE

Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774).
Santuari Bastanist a 1385 m, Camino a
Estana, Serra del Cadí. VII-72
La Bastida a 1600 m, Prullans. Bajo restos
de troncos en terreno devónico. VII-72.
Baltarga a 1090 m, Bellver de Cerdanya.
VII-89.
Isòvol a 1095 m, proximidades del pueblo.
VIII-89.

Familia CLAUSILIIDAE

Macrogastra (ss) *plicatula* (Draparnaud,
1801).
Riera de Querol a 1410 m, Arans, Andorra.
VIII-94.
Font del Faig a 1600 m, Gréixer, Bagà. IX-
62 y VI-69.

Macrogastra (*Pseudovestia*) *rolphii*
(Turton, 1831).
Les Planes de Sornàs a 1475 m, Sornàs,
Andorra. VIII-66.

Clausilia (ss) *rugosa penchinati*
Bourguignat, 1876.
Barranc de Pouels a 685 m, Montblanquet,
Vallbona de les Monges, Urgell. III-76
Mas d'En Raget a 280 m, Maials, Segrià.
III-76.

Colldeirat a 430 m, Artesa de Segre, La
Noguera. VIII-94.
Palagalls a 415 m, Plans de Sió, Segarra.
IX-96.

Familia HYGROMIIDAE

Ciliella ciliata (J. D. W. Hartmann, 1821).
Arans, en el margen izquierdo del río
Valira d'Ordino a 12-20 m, Andorra. VII-89
Engordany a 1100 m, Andorra. VII-95. De
ésta localidad ya recibí antes ejemplares
colectados por Herman B. Marcus.
Torrent de les Mulleres a 1000 m. Saldes.
VIII-88.
Riera de Bastanist a 1020 m, Montellà i
Martinet. VIII-68.
Barranc Feixant a 1730 m. Al pie de la
Serra de Cadí, Montellà-Martinet. VII-64 y
VII-71.

Familia HELICIDAE

Chilostoma (ss) *squammatinum* (D. Dupuy,
1848).
Riera de Coma Obaga a 1625 m, Llorçs,
Andorra. VII-53 y VI-66.
Bac de Nèfol a 1425 m. IX-89.
Clot de les Fonts a 1610 m. IX-89.
Barranc de l'Inglà a 1410 m. VII-72. Estas
tres últimas localidades están situadas al
pie de Serra de Cadí, al sur de Bellver de
Cerdanya.
Baga de Planoles a 1525 m, Planoles. V-
96.

La grafía correcta de la especie que
nos ocupa, debe ser escrita con doble "m".

Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758).
Planes de Ansalonga a 1360 m,
Ansalonga, Andorra. IX-61
Borda del Vilaró a 1390 m, Llorçs, Andorra.
IX-61.
Riera de Sorteny a 1700 m, El Serrat,
Andorra. IX-61 y VI-66.
Burda del Buida a 1380 m, Arans, Andorra.
IX-61.
El Remogar a 1400 m, Sornàs, Andorra.
VIII-66.
Segudet a 1500 m, Ordino, Andorra. VIII-
66.

Olmedilla de Alarcón a 900 m, Motilla del
Palancar, Cuenca. VI-94. Anotamos que
los ejemplares conquenses son en su
mayoría con la disposición de franjas (1-2-
3-4-5)(1-2-3)4-5.

Así mismo indicamos que en Andorra
es una especie de gran dispersión. Damos
algunas pocas del total de citas
andorranas.

Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774).
 Riera de Sorteny a 1700 m, El Serrat, Andorra. IX-61.
 Segudet a 1500 m, Ordino, Andorra. VIII-66.
 El Remogar a 1400 m, Sornàs, Andorra. VIII-66.
 Planes de Ansalonga a 1300 m, Ansalonga, Andorra. IX-61.
 Mas d'En Saler a 1335 m, La Cortinada, Andorra. IX-61 y V-92.
 Borda del Buida a 1380 m, Arans, Andorra. IX-61.
 Font Roja a 1400 m, Llorçs, Andorra. IX-61 y VI-66.
 Borda del Vilaró a 1390 m, Llorçs. Andorra. IX-61 y VIII-94.
 Olmedilla de Alarcón a 900 m, Motilla del Palancar, Cuenca. VI-94.
 Conviven en: La Selva, Ripollès, Urgell, Alt Urgell, Berguedà. No obstante la convivencia, hemos observado que no tienen la predilección por los suelos de carácter nitrófilo de *C. nemoralis*. Además, es menos frecuente tanto en localidades como en número de individuos por colonia.

Familia SPHAERIIDAE

Pisidium casertanum (S. Poli, 1791).
 Llacs de Tristaina a 2340 m, Ordino, Andorra. VIII-94.
 Pla de Rat a 2000 m, Ordino, Alcalís, Andorra. VIII-66 y V-92.
 Font del Faig a 1600 m, Grèixer, Berguedà. IX-62.
 Font de l'Abellar a 640 m, Colldejou. X-61, III-69 y XI-69. Rectificamos la toponimia de ésta fuente: no es Font de l'Abellà según Altimira y con posterioridad Bech.

Pisidium milium F. Held, 1836.
 Font del Bassiol a 575 m, Serra Montsià, Sant Carles de la Ràpita. IV-70 y V-84

CONCLUSIONES

En el presente trabajo damos a conocer, según bibliografía consultada, 56 nuevas localizaciones. Las especies que se citan son 23.

Se añade alguna consideración de carácter ecológico complementándose con la altitud sobre el nivel medio del Mediterráneo; como ya hemos expresado en alguna ocasión es un dato a tener en cuenta referente a la dispersión de especies.

Las distancias anotadas deben ser consideradas geográficas.

AGRADECIMIENTOS

Mi sincero y afectuoso agradecimiento a los malacólogos: H.D. Boeters, G. Falkner, E. Gittenberger, A.V. Grossu y J.G.J. Kuiper.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTIMIRA, C. (1959). Contribución al conocimiento de la fauna malacológica de la provincia de Tarragona. *Misc. Zool.* 1: 89-95.
- ALTIMIRA, C. (1961). Notas malacológicas. Contribución de fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Tarragona. *Misc. Zool.* 1: 19-28.
- ALTIMIRA, C. (1965). Notas Malacológicas (1). Moluscos interesantes del Parque Nacional de Aigües Tortes. *Misc. Zool.* 2: 19-21.
- ALTIMIRA, C. (1965). Datos sobre tres moluscos de la familia *Clausiliidae* en Cataluña y Aragón. *Misc. Zool.* 2(1): 22. *Mus. Zool.* Barcelona.
- ALTIMIRA, C. (1967). Notas Malacológicas (6). Datos sobre distribución geográfica de tres moluscos en Cataluña. *Misc. Zool.* 2: 27.
- ALTIMIRA, C. (1968). Contribución al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Gerona. *Misc. Zool.* 2:17-27.
- ALTIMIRA, C. (1971). Notas Malacológicas (13). Contribución al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña. *Misc. Zool.* 3: 7-10.
- BECH, M. (1980). Segona senyalització a Catalunya de *Moitessieria rollandiana* Bourguignat, 1863 (Mollusca: Prosobranchia). *Misc. Zool.* 6: 15.
- BECH, M. (1987). Consideraciones sobre la especie *Acicula (Platyla) callostoma* (Clessin, 1911) (Mollusca, Prosobranchia: Aciculidae) de fauna catalana. *Iberus*, 7: 235-238.
- BECH, M. (1990) Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. *Treballs Inst. Cat. Hist. Nat.* 12: 1-28.
- BOETERS, H.D. (1988): Moitiesieridae und Hydrobiidae in Spanien und Portugal (Gastropoda: Prosobranchia) *Arch. Moll.*, 118: 181-216.
- BOETERS, H.D.; GITTENBERGER, E.; SUBAI, P. (1989): Die *Aciculidae* (Mollusca:

- Gastropoda, Prosobranchia). *Zoolg. Verhand.* 252: 1-234.
- FECHTER, R.; FALKNER, G. (1989). *Weichtiere*. Mosaik Verl. München.
- GITTENBERGER, E. (1973). Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea 3: Chondrininae. *Zoolg. Verhand.* 127: 1-267.
- GROSSU, A.V. (1987) Gastropoda Rumaniae. Pulmonata. Stylomatophora. Vol. 2. Edit. Lit. Bucuresti.
- HAAS, F. (1929). Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña. *Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, 13:1-491.
- JAECKEL, S.G.A. (1967). Gastropoda und Lamellibranchia. Limnofauna: (I) 89-108 Verl. G. Fischer, Stuttgart.
- KUIPER, J.G.J. (1961). Contribution à la connaissance des espèces du genre *Pisidium* vivant en Espagne. *Basteria*, 25: 54-56
- KUIPER, J.G.J. (1964). Sur la présence des espèces du genre *Pisidium* dans les eaux lacustres des Pyrénées-Orientales. *Extrait de Vie et Milieux*. XV.3: 677- 685.
- PRIETO, C.E.; MARTÍN, R.; GÓMEZ, B.G. (1987). Sobre las localidades de *Acicula callostoma* (Clessin, 1911) de los Países Catalanes. *Iberus*, 7: 239-240.
- RAVEN, J.G.M. (1990). A revision of *Obscurella* Clessin, 1889 (Gastropoda Prosobranchia: Cyclophoridae). *Basteria*, 54: 17-62.
- SCHYLEIKO, A.A. (2000): Treatise on recent terrestrial Pulmonata molluscs. Part 5: Clausiliidae. *Ruthenica*, Supp. 2: 565-723.
- VILELLA, M. (1965). Notas Malacológicas, III. Fáunula malacológica de Vall Ferrera. *Misc. Zool.* 2: 23-30.
- VILELLA, M. (1967): Notas Malacológicas, IV. Nuevas citas de dispersión. *Misc. Zool.* 2: 17-21.
- VILELLA, M. (1995). Contribución al conocimiento de la malacofauna de Era Val d'Aran. Pirineos Catalanes. *Butll. Centre d'Est. Natura* 3: 169-203.